

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>

ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE ECONOMIC SECURITY OF SMALL BUSINESS AND PRIVATE BUSINESS ACTIVITIES

¹ Narkuziyev Anvar Rustamovich, ² Umurzaqova Shahzoda Azamatovna

¹ Teacher of the Department of Economics and tourism of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.

² Student Of group 41-21 of Jizzakh branch of the National University of Uzbekistanc.

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО БИЗНЕСА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

¹ Наркузиев Анвар Рустамович, ² Умурзақова Шахзода Азаматовна

¹ Преподаватель кафедры "Экономика и туризм" Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.

² Студент группы 41-21 Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.

KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK FAOLIYATINING IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI

¹ Narkuziyev Anvar Rustamovich, ² Umurzaqova Shahzoda Azamatovna

¹ O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali "Iqtisodiyot va turizm" kafedrasida o'qituvchisi.

² O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali 41-21 guruh talabasi.

abstract

After small business and private entrepreneurship activity in our country has become the "driver" of the economy, it is more than ever necessary to analyze the comprehensive development of this sector and, most importantly, the principles of its anti-crisis management, as well as the factors affecting its economic security. From this point of view, in this article, factors affecting business activity and its economic security are thoroughly analyzed, and conclusions and suggestions are presented at the end.

аннотация

После того, как малый бизнес и частное предпринимательство в нашей стране стали «драйвером» экономики, как никогда необходимо проанализировать комплексное развитие этого сектора, а главное, принципы его антикризисного управления, а также как факторы, влияющие на его экономическую безопасность. С этой точки зрения в данной статье тщательно анализируются факторы, влияющие на деловую активность и ее

экономическую безопасность, а в конце представлены выводы и предложения.

annotatsiya

Mamlakatimizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyati iqtisodiyotning "drayveri"ga aylanishi ortidan mazkur sohaning har tomonlama rivojlanishi va eng muhimi uning inqirozga qarshi boshqaruv tamoyillarini, shuningdek, iqtisodiy xavfsizligiga ta'sir etuvchi omillarini tahlil etish har doimgidan ham zarur. Shu nuqtai nazardan ushbu maqolada tadbirkorlik faoliyati va uning iqtisodiy xavfsizligiga ta'sir etuvchi omillar atroflicha tahlil etilgan hamda yakunda xulosa va takliflar bayon etilgan.

Keywords:

Small business, private entrepreneurship, economic security, fraud, risk-danger.

Ключевые слова:

Малый бизнес, частное предпринимательство, экономическая безопасность, мошенничество, риск-опасность.

Kalit so'zlar:

Kichik biznes, xususiy tadbirkorlik, iqtisodiy xavfsizlik firibgarlik, xavf-hatar.

©2024. *Narkuziyev Anvar Rustamovich,
Umurzaqova Shahzoda Azamatovna.*

KIRISH

Iqtisodiy nuqtai nazardan kichik biznes mahalliy bozorga tovar va xizmatlarning ayrim turlari ayirboshlash uchun taklif etish orqali daromad topish faoliyati bilan shug'ullanuvchi qatlamini ifodalaydi. Kichik biznesning o'ziga xos xususiyatlar mavjud bo'lib bozordagi tez moslasha borish, sifatli mahsulot ishlab chiqarish qobiliyati; nisbatan kiska muddatlarda aholi ehtiyoji uchun zarur bo'lgan tovar va xizmatlarga bo'lgan talabni kondira olishi; dastlabkisarmoya hajmining nisbatan kamligi; tez orada yangn ishchi o'rinlari barpo etish va bandlik muammosini hal etishga ko'maklashish imkoniyati; biznes egasining tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirishdagi bevosita ishtiroki va boshqalar.

Kichik biznesning iqtisodiy jihatlari hamda manfaatli xususiyatlari quyidagicha yoritiladi:

– kichik biznes – aholining talay qismi uchun mehnatini qo'llaydigan jabha va daromad manbai, etarli malaka va tajriba bo'lmagan, egiluvchan jadvali ish kunini istagan aksariyat mehnat resurslarini mashg'ul etuvchi mehnat bozorining eng moslashuvchan qismi. Ayollar, ilk bor ish

qidirayotgan yoshlar, ma'lumoti va mehnat tajribasi yuqori darajada bo'lmagan shaxslar ko'pincha faqat shu erdan ish topishlari mumkip. Bu jabhada mashg'ul kishilarning aksariyat qismi uchungina emas, balki ularning oila a'zolari uchun ham asosiy daromad manbai bo'lishi kichik biznes milliy farovonlikning o'sishi uchun muhim omilga aylanganidan dalolat beradi;

– kichik tadbirkorlik aholi orasida ish yuritish va tadbirkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish, uning bozor munosabatlariga moslashganlik darajasini oshirishda potentsial samarali vositadir. U fuqarolarga nafakat o'z ishchi kuchi, balki o'z mulki, jumladan, ishlab chiqarishga mo'ljallangan mulk egasi bo'lishiga imkon yaratib, o'rta sinf-jamiyatning progressiv taraqqiyotini ta'minlashga qodir, demokratiya va ijtimoiy barqarorlikdan manfaatdor ijtimoiy qatlamning shakllanishi uchun asos yaratadi;

– kichik biznes butun iqtisodiyotning samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. U iste'mol talabining o'zgarishlariga hammadan tez moslashadi, iqtisodiy vaziyatningtebranishlariga muvofiq tarzda o'z faoliyati ixtisosini tez va nisbatan asoratsiz o'zgartira oladi;

– kichik biznes iqtisodiyotning hududiy tuzilmasini yaxshilaydi. Alohida shaxs uchun esa kichik biznes bilan shug'ullanish band bo'lish va daromad olishga, ishi va shaxsiy hayotini yaxlitroq birlashtirishga, o'z kobiliyati va iste'dodini namoyon qilishga imkon yaratadi.

ASOSIY QISM

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish amalga oshirayotgan islohotlarimizning asosiy bo'g'ini hisoblanadi. Chunki birinchidan, kichik biznes rivojlangan jahon iqtisodiyotining tarkibini tashkil etuvchi muhim tarmoq bo'lib hisoblanadi. Uning faoliyati nafaqat kichik biznesning, balki butun mamlakat iqtisodiyotining muvaffaqiyatli rivojlanishiga bevosita ta'sir qiladi. Bundan tashqari ichki bozorning iste'mol tovarlari bilan to'ldirilishi va aholiga turli xizmatlar ko'rsatilishi, eksport salohiyatining o'sishi, aholining ish bilan ta'minlash va uning real daromadlarini ko'paytirish masalalarining echimi ham ana shu tarmoqning nechog'lik barqaror rivojlanishiga bog'liq.

Ikkinchidan, iqtisodiyotning globalashuvi jarayonida jahon bozorida raqobat yanada kuchayadi. Bunday sharoitda aynan kichik biznes yirik ishlab chiqaruvchilarga nisbatan kapital mablag' sarfini ham talab qilishi, ixchamligi bilan bir qatorda, zarur tamoyillarga, bozor kon'yukturasining o'zgaruvchan talablariga hamda vaqti-vaqti bilan bo'lib turadigan iqtisodiy inqirozlarga tezroq moslasha olish, ishlab chiqarish

quvvatlarini jadal modernizatsiya qilish imkoniyatiga ega. Dunyo bozorida iste'mol mollari kon'yukturasi hozirgi zamon sharoitida o'rtacha har 9 oyda o'zgarib turadi. Agar shuni hisobga olsak kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyati mamlakat iqtisodiyotining izchil rivojlanishida nechog'lik muhim ahamiyatga ega ekani yaqqol ko'rinadi. Yirik korxonalarni butlovchi qismlar, materiallar yetkazib beradigan tarmoqlarni barpo etish rag'batlantirildi. Bu esa sanoatda import o'rnini bosadigan mahsulotlar ishlab chiqarish muammosini hal etish imkonini beradi hamda tashqi bozorga tovarlar va texnologiyalarni eksport qilish hajmining o'sishiga olib keladi. Amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar va ko'rsatilayotgan xizmatlar umumiy hajmidagi ulushi barqaror ravishda o'sib borishini ta'minlamoqda. Bu esa barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar, modernizatsiya qilish jarayonlari va mulkiy munosabatlarning takomillashuvi natijasida yildan-yilga kichik biznes subyektlari soni ortib bormoqda. Shu bilan birga, jahon bozorida raqobat keskinlashib borayotgan bir paytda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikka yangi imkoniyat, imtiyoz va preferentsiyalar yaratib berish va uning rivojini yangi bosqichga olib chiqish

dolzarb vazifalardan biri bo'lib qolmoqda.

Mustaqillik yillaridan boshlab mamlakatimiz bozor iqtisodiyotiga bosqichma-boschiq o'tish yo'lida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasini muntazam qo'llab-quvvatlashni davom ettirib kelmoqda. Statistika ma'lumotlariga

yuzlansak, oxirgi sakkiz yillikda iqtisodiyot tarmoqlari kesimida ro'yxatdan o'tgan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida faoliyat yuritayotgan korxonalar soni 213643 tadan 488936 taga, qariyb 230 foiz yoki 2,3 baravarga ko'paydi.

SUPPORT RESULT

1-rasm. Iqtisodiyot tarmoqlarida ro'yxatdan o'tgan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'ektlar sonining o'sish dinamikasi.

Albatta, ro'yxatdan o'tgan barcha tadbirkorlik sub'ektlari bu vaqt oralig'ida yashab qola oladi deya olmaymiz. Iqtisodiy xavfsizligini ta'minlay olmagan yoki bunga ahamiyat bermagan har qanday kichik biznes yoki xususiy tadbirkorlik sub'ekti u yoki bu bahona bilan kasodga uchrashi tabiiy.

2021-yil holatiga ko'ra iqtisodiyot tarmoqlari kesimida faoliyat yuritayotgan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'ektlari sonining o'zgarish dinamikasi

bir muncha tebrangan. Iqtisodiyot tarmoqlari kesimida tahlil qiladigan bo'lsak, sohada yangi tashkil etilayotgan korxonalar sonining eng yuqori o'sish darajasi so'nggi sakkiz yillikda iqtisodiyotning "yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar" ya'ni xizmatlar sohasi sektoriga to'g'ri kelmoqda, eng ko'p tashkil etilgan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari esa "savdo" sektoriga to'g'ri kelmoqda.

2-rasm. Iqtisodiyot tarmoqlari kesimida faoliyat yuritayotgan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari sonining o'zgarish dinamikasi.

Umuman olganda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyati davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi hamda uning iqtisodiy mustaqilligi kafolatlanishi ya'ni davlat va nodavlat tashkilotlari tomonidan asossiz tekshiruvlar, aralashuvlar, shuningdek monitoringlar o'tkazilishiga qonunan ta'qiq qo'yilsa va albatta mazkur ta'qiq o'z o'rnida ishlasa, mamlakat

iqtisodiyotining drayveri sifatida qaralayotgan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasi iqtisodiyotning barcha sohasida o'ziga xos ijobiy dinamik o'sish hosil qila oladi. Pirovardida aholining yangi turdagi mahsulotlar va xizmatlar, shuningdek ish joylariga bo'lgan talablar qondirilishi natijasida respublika iqtisodiyotida o'sish kuzatiladi. Bu esa aholining turmush farovonligini ta'minlash majburiyatini yelkasiga olgan hukumat

organlarining strategik ahamiyatga ega qarorlari hamda mazkur qarorlarning nechog'lik to'g'ri va aniq ijrosiga bog'liq.

Mamlakatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning eng muhim va asosiy vazifalaridan biri bu iqtisodiyotning holatini kuzatish, iqtisodiy tizimlardagi tahdidlar, xavf-xatarlarni o'z vaqtida aniqlashdir. Shu bilan birga, hozirgi vaqtda, davlat boshqaruvi tsiklidagi tashkiliy axborot texnologiyalari tizimi va instituti sifatida xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha boshqaruv qarorlarini tayyorlash muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun mamlakat iqtisodiyotining holati va dinamikasini monitoring qilish tizimi va uni ilmiy-amaliy, uslubiy ta'minot darajasini aniqlash lozim. U bir qator ko'rsatkichlarni baholashda indikatorlarga asoslanadi va asosan hukumatning ilmiy davriy nashrlar hamda tahliliy ishlanmalarda aks etadi. Bu

orqali hukumat barcha darajalarida: qisqa muddatli (taktik), o'rtta muddatli, uzoq muddatli (strategik) ahvolini baholaydi va boshqaruvning oqilona qarorlarini tayyorlashga kirishadi.

Hududning iqtisodiy xavfsizligiga tahdid soluvchi inqirozli vaziyatlarning paydo bo'lishi va rivojlanishining sabablari

turli xil tashqi va ichki omillardir. Mintaqa atrofmuhit omillariga bevosita ta'sir ko'rsatishi mumkin emas va shuning uchun ularga moslashishi kerak. Ichki omillarni boshqarilishi mumkin va ularga ta'sir qilgan holda, mintaqaviy ijtimoiy-iqtisodiy tizim xavfsizligini ta'minlash ehtimoli mavjud.

Iqtisodiy xavf- xatarlarni bildiruvchi ichki va tashqi omillar

<p>Tashqi siyosat tahdidlari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hududiy separatizm; - siyosiy tahdidlar; - global siyosiy qarama-qarshilik 	<p>Ichki xavflar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ijtimoiy tahdidlar; - oziq-ovqat va energiyadagi xavflar
<p>Tasqi tahdidlar:</p> <p>Moliyaviy-valyuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - chet el valyutasining chiqib ketishi; - tashqi qarzlarning ko'payishi; - chet el valyutasi mablag'lardan funktsionalfoydalanmaslik; - hisob-kitoblar tizimidagi qoidabuzarliklar. <p>Iqtisodiy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bozorni egallab olish; - tashqi bozor zararlari; - ishlab chiqarish fondlarining tanazzulga uchrashi; - iqtisodiyotni kriminallashtirish. 	<p>Ijtimoiy tahdidlar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ishsizlikning ko'payishi; - turmush darajasining pastligi; - ijtimoiy qaramlikning ko'payishi; - mehnat qobiliyatini yo'qotish.
<p>Ishlab chiqarish sohasidagi xavflar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ishlab chiqarishning pasayishi; - bozordagi yo'qotishlar; - asosiy vositalarning yo'qolishi; <p>korxonalarni qo'llab-quvvatlashdan bosh tortish.</p>	<p>Oziq-ovqat va energiyadagi xavflar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - import uchun bozorning ochiqqligi; - narxlardagi nomutanosibliklarning kuchayishi; - energiya ishlab chiqarishning pasayishi; <p>import qilinadigan mahsulotlarning ustunligi.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Investitsion va innovatsion kompleksni yo'qqilinishi bilan bog'liq xavflar: - ITning qisqartirishi; - yuqori texnologiyali sohalarda buyurtmalarning qisqartirishi; - malakali kadrlarning yo'qolishi 	

Respublikada raqobat muhitini rivojlantirishda va monopoliyaga qarshi qonunchilikka rioya qilish ustidan davlat nazoratini olib borishda monopoliyaga qarshi davlat organi hisoblanadigan va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasi muhim o'rinni egallaydi. Ushbu Davlat organining tashkil etilganligi O'zbekistonda raqobatni qo'llab-quvvatlashning institutsional asoslarini yanada mustahkamlash uchun zamin yaratdi. Respublikamizda raqobatni qo'llab-quvvatlashning institutsional asoslari iqtisodiy islohotlarning ilk davridaridanoq yaratilib boshlandi.

Xususiylashtirish, mulkni davlat tasarrufidan chiqarish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish borasida amalga oshirilgan chora-tadbirlar mamlakatda raqobatni qo'llab-quvvatlash, raqobat muhitini shakllantirish uchun institutsional asos bo'lib xizmat qildi.

XULOSA

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, bozor iqtisodiyoti sharoitida barqaror rivojlanishni maqsad qilgan davlatlar yaqin istiqbolda quyidagi vazifalarni amalga oshirishlari lozim:

- samarali va raqobatbardosh ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlash va istiqboli yo'q, eskirgan ishlab chiqarishni to'xtatib qo'yish;
- tarkibiy o'zgartirishlarni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan iqtisodiyot infratuzilmalarini rivojlantirish;
- iqtisodiy resurslardan samarali

foydalanishni ta'minlash;

- mavjud ilmiy texnika salohiyatining eng qimmatli elementlarini saqlash;
- iqtisodiyot tarkibining deformatsiyalashuviga barham berishda chuqur tarkibiy o'zgarishlarni amalgam oshirish, ishlab chiqarish tarkibini to'lovga qodir talab bilan uyg'unlashtirish;
- korxonalarining bozor sharoitlariga moslashuvini tezlashtirish;
- eksport salohiyatini diversifikatsiyalash;
- ekologik xavfsizlikni ta'minlashni oshirish.

Bunga kechiktirib bo'lmas vazifa, strategik ahamiyatga ega, muhim masala sifatida qaralishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ermatov, A., & Akbarov, A. (2021). Кичик бизнес ва хусусий тadbirkorлик фаолиятида иқтисодий хавфсизликни таъминлашнинг ўзига хос жиҳатлари. Iqtisodiyot Va Innovatsion Texnologiyalar,(6), 239–249. Retrieved from https://inlibrary.uz/index.php/economics_and_innovative/article/view/12206
2. Юрий А. Саликов и другие. Угрозы экономической безопасности. Вестник ВГУИТ. №16 2017, 490 -494 bet
3. Kuvvatov G. Methods for evaluating the effectiveness of use financial resources of the enterprise //Экономика и социум. – 2021. – №. 9 (88). – С. 101-104.
4. Abduganieva G. K., Kuvvatov G. B. DEVELOPMENT OF INFORMATION

TECHNOLOGIES IN THE TAX SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, СТАТИСТИКИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. – 2018. – С. 13-17.

5. Quvvatov G., Norquziyev A. 2023-YIL SOLIQ QONUNCHILIGIDAGI KIRITILGAN O'ZGARTISHLARNING DAVLAT BYUDJETIGA VA IQTISODIYOTGA TA'SIRI //International scientific and practical conference. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 10-15.

6. Quvvatov G., Norquzivev A. O'ZBEKISTONDA QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'I MA'MURCHILIGI AMALIYOTI, YUTUQLARI VA KAMCHILIKLARI, UNI SODDALASHTRISH VA TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI //International scientific and practical conference. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 4-9.

7. Quvvatov G. FINANCIAL STATEMENTS AND IMPORTANT ASPECTS OF THEIR CONTENT: NATIONAL AND INTERNATIONAL EXPERIENCE //International Finance and Accounting. – 2019. – Т. 2019. – №. 6. – С. 22.

8. Sativaldieva D. A., Kuvvatov G. B. FEATURES OF ACCOUNTING FOR INTANGIBLE ASSETS IN THE CONTEXT OF FUNDAMENTAL STRUCTURAL CHANGES IN THE COUNTRY'S ECONOMY //Экономика и социальная сфера: проблемы взаимодействия и развития. – 2018. – С. 156.

9. Quvvatov G., Atamuratov A. R.

FEATURES INFORMATION SYSTEM IN ACCOUNTING //International Scientific and Practical Conference World science. – ROST, 2017. – Т. 2. – №. 6. – С. 39-41.

10. Norkuziyev A. R. Theoretical Analysis Of Role Infrastructure On The Development Smes In Uzbekistan //International Conference Dedicated To The Role And Importance Of Innovative Education In The 21st Century. – 2022. – Т. 1. – №. 9. – С. 131-135.

11. Наркузиёв А. Р. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА //PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS. – 2023. – Т. 2. – №. 21. – С. 11-14.

12. Kuchimov A., Unnisa S. A., Najmiddinov D. DEFINING THE TYPES OF THE SHADOW ECONOMY //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 65-70.

13. Rustamovich N. A. ROLE OF INFRASTRUCTURE TO DEVELOP SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP ACTIVITIES IN UZBEKISTAN //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 412-416.

14. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligining rasmiy sayti – www.stat.uz